

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar.....	550
<i>Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish.....	553
<i>Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna</i>	
Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari....	557
<i>Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna</i>	
Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida	561
<i>Djumayeva Moxigul Mamanazarovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari	566
<i>Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	569
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language.....	573
<i>Isamutdinova Durdona Maripfjanovna</i>	
Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti	576
<i>Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich</i>	
Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari	582
<i>Li Natalya Aleksandrovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari.....	586
<i>Mavlonov Anvar O'ktamovich</i>	
Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari	591
<i>Nuriyeva Umida Buribayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish	594
<i>Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich</i>	
Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi	599
<i>S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni.....	603
<i>Xaydarova Sanobar</i>	
Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi	606
<i>Shodiyeva Nodira Normamatovna</i>	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati.....	610
<i>Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa</i>	
Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari	614
<i>Urakova Zilola Salomovna</i>	
The Intelligent Storytelling Method in Primary Education	617
<i>Usmanov Abdijabbar Norbotayevich</i>	
Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи	619
<i>Аскарова Гулрух Оринбасаровна</i>	
Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков	626
<i>Джалилова Мунира Рахматовна</i>	
Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка	628
<i>Дилфуза Маърупова</i>	
Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка	632
<i>Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна</i>	
O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari	635
<i>Murodova U. D.</i>	

QADIMGI XORAZMNING YIRIK BADIY MARKAZI XIVA HUNARMANDCHILIGINING RIVOJLANISH TARIXI

S. S. Safasheva

Urganch davlat universiteti "Filologiya va san'at" fakulteti "San'at"
kafedrası stajyor o'qituvchisi

Radjapova Zuxra Tirkashevna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va
psixologiyasi" kafedrası pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi bo'lgan Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi hamda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Muqaddasiy, naqsh, tarixiy obidalar, uzum, mayiz, qandolat, kунjut, asbob-uskuna, ip yigirish, to'qish dastgohlari, arava, chig'ir, beshik, ayvon ustunlari, mola, kunda, nova, juvoz, so'ki, eshik, ketmon, bolta dastalari, maishiy buyumlar, chinni kosalar uchun gilof (sandiqlar), javon, kuvi, lagan, koshin bodiya, uli bodiya, chanoq bodiya.

Abstract: This article provides information on the development history of Khiva craftsmanship as a major artistic center of ancient Khorezm, as well as its spiritual and moral values.

Key words: Sacred, pattern, historical monuments, grapes, raisins, confectionery, sesame seeds, tools, yarn spinning, weaving looms, cart, water wheel, cradle, porch columns, mola, kunda, nova, juvoz, so'ki, door, hoe, axe handles, household items, chest for porcelain bowls, shelf, jug, tray, koshin bodiya, uli bodiya, chanok bodiya.

Аннотация: В этой статье представлены сведения о развитии крупного художественного центра древнего Хорезма – хивинского ремесла, а также о его духовно-нравственных ценностях.

Ключевые слова: Священный, узор, исторические памятники, виноград, изюм, кондитерские изделия, кунжутные семена, инструменты, прядение пряжи, ткацкие станки, телега, чигирь, колыбель, колонны для крыльца, мола, кунда, нова, джузов, сукки, дверь, мотыга, ручки топора, предметы домашнего обихода, сундук для фарфоровых чаш, полка, кувшин, блюдо, кошин бодия, ули бодия, чанак бодия.

KIRISH

Xorazm O'rta Osiyoda shaharsozlik madaniyati keng tarqalgan, turli hunarmandchilik sohalari rivoj topgan hudud sifatida ma'lum va mashhur. Bu o'rinda arab sayyohi va olimi Muqaddasiyning (taxminan 947–1000) quyidagi ma'lumoti diqqatga sazovordir. U: "Xiva cho'l chekkasida joylashgan azim bir shahardir. U yerda uzum, ko'plab mayiz, qo'l matodan tikilgan kiyimlar, gilamlar, nafis parchalar, qulflar, rang-barang kiyimlar, faqat kuchli odamlar foydalanishi mumkin bo'lgan o'q-yoylar, maxsus pishloq, suzma, baliq yetishtiriladi. U yerda kichik kemalar quriladi", – deb qayd etgan edi. Darhaqiqat, Xiva o'z taraqqiyotining barcha bosqichlarida Xorazmning yirik hunarmandchilik markazlaridan biri vazifasini o'tagan. Shahar hunarmandlari o'z mehnatlari bilan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shganlar. Ular yaratgan mahsulotlar nafaqat biror buyum, balki betakror san'at asarlari darajasida ishlangan. Savdogar Fedor Skibin (1697) shunday yozgan: "Qurilishi jihatidan bir xil bo'lsa-da, Xiva shahri Buxorodan kichikroqdir. Xivaga qaram bo'lgan boshqa shaharlar ko'pdir. Aholisi jangari emas, hunarmandlardir", – deya qayd etgan. Shaharda to'qimachilik, kiyim-bosh, uy-ro'zg'or buyumlari, oziq-ovqat ishlab chiqarishga ixtisoslashgan hunar turlari hunarmandchilikning asosiy sohalari hisoblangan. Xivalik hunarmandlar bo'yoqchilik, kiyim-bosh tikish, ip, ipak, yarim ipak, jundan turli gazlamalar hamda ro'mol, qiyiqlar, kiyim-kechaklar, nikoh to'yida kiyiladigan kelin-kuyov kiyimlari, xatna to'yida kiyiladigan bolaning kiyimlari, dafn marosimi kiyimlari, bayram tantanalari kiyimlari, kundalik kiyimlar, taxya (do'ppi) ishlab chiqarishda mohir usta edilar.

1-rasm: Xorazm. XIX-asr 2-yarmida Xorazm temirchilik ustaxonasi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Poytaxt shahar hunarmandlari, shuningdek, aholini ketmon, o'roq, belkurak, poza, bo'yunturuk, arra, bolta, igna va boshqa ish qurollari hamda taka, qulf, mix bilan ta'minlagan metallga ishlov berishga ixtisoslashgan hunarmandchilik turlarini ham yaxshi egallagan edilar. Shuningdek, ularning orasida cho'yangarlar, muhrkanlar, zargarlar, mis o'ymakorlari va kandakorlarning mahsulotlariga talab katta bo'lib, xivalik hunarmandlar tomonidan yog'ochdan turli xildagi asbob-uskuna, ip yig'irish va to'qish dastgohlari, arava, chigir, beshik, arja (sandiq), bolalarning o'yinchoqlari, ayvon ustunlari, mola, kunda, nova, juvoz, so'ki, eshik, ketmon, bolta dastalari, maishiy buyumlar, chinni kosalar uchun gilof (sandiq), javon, kuvi, lagan va boshqa buyumlar yasashgan.

Poytaxt shaharda, mamlakatning boshqa hududlaridagi kabi, uy-ro'zg'orda zarur bo'lgan gilamchilik buyumlari – xurjun, joynamoz, chuvol (uy va o'tov ichida bezak sifatida va kiyim-kechaklar saqlanadigan buyum), kapsa (eshik pardasi), ot va tuya anjomlarini to'qish, kigizchilik, shamchilik, oziq-ovqat mahsulotlari va shirinliklar tayyorlashga ixtisoslashgan hunarmandlar – juvozchilar, qandolatchilar, novvoylar, qassoblar o'z hunarlari bilan faol shug'ullanganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Poytaxt shaharda rivojlangan hunar turlaridan biri kulolchilik edi. Kulollar idish-tovoqlar, tosh chiroq, guldon, siyohdon, shakasha, qap-shirma ko'za, beshik uchun tuvaklar, xum shaklida sirlı sopoldan ishlangan. Gupi (separator), chanoq (bodyaning kichikroq turi, osti dumaloq, qirg'og'i tik kichkina idish), lagan, cho'girma qolipi, nos quti, xum, koshin, digir, kosalar va boshqa uy-ro'zg'or buyumlari, koshinlar, tandirlar ishlab chiqarganlar.

Xonlikdagi kabi Xiva shahrida ham mahsulotga talab katta bo'lgan ko'nchilik va po'stindo'zlik keng rivojlangan edi. Ayniqsa, shahar hunarmandlari, xususan, poyafzal ishlab chiqaruvchi hunarmandlar orasida ko'nchilar tomonidan ishlov berilgan terining turli xillari – sag'ri, yuft, talatin va boshqa nomdagi terilar xaridorgir edi. Iqtisodiy hayot asosi bo'lgan turli hunarmandchilik mahsulotlariga shahar va uning atroflarida talab katta edi.

Xiva hunarmandlari mahalliy xomashyolardan aholining kundalik turmushi uchun zarur narsalardan tortib, yuqori tabaqa vakillarining inij talablarini qondiradigan qimmatbaho mahsulot turlarigacha an'anaviy tarzda ishlab chiqarganlar. Ko'p hollarda bu mahsulotlar ko'chmanchi dasht, qo'shni xonliklar va uzoq yurtlarga savdogarlar tomonidan eltilgan.

XVI–XX asrning 20-yillarida an'anaviy Xiva hunarmandchiligida ayrim o'zgarishlar yuz berdi. Mahsulotga talab so'nib borgan hunar turlari inqirozga uchradi. Davr talabi bilan XIX asr boshlarida to'p va o'q otar qurollar ishlab chiqarish Xiva hunarmandchiligiga kirib keldi. Xivada Rossiya imperiyasining protektorati o'rnatilganidan so'ng, bu yerga yangi hunarlar – tunukasozlik, uylarga pol qoqish, ayrim oziq-ovqat turlarini ishlab chiqarish kirib keldi.

Shu bilan birga, Rossiyadan tayyor fabrika mahsulotlarining keltirilishi mahalliy hunarmandchilikning ayrim sohalari rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq bu davrda ham aholi ehtiyojlarini qondirishda an'anaviy hunarmandchilik asosiy o'rinni egallab qoldi. Shahar iqtisodiy hayotining hunarmandchilik bilan uzviy aloqadorlikda rivojlangan sohasi savdo edi.

Xiva shahri xonlikning ichki savdo rivojlangan markazlaridan biri edi. Shahardagi ichki savdoda shahar va uning atroflaridagi aholi, qishloqlar va boshqa shaharlar ahli bilan birga ko'chmanchi aholi savdogarlari faol ishtirok etganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xiva bozorlarida qoraqalpoq, turkman, qozoq va qirg'iz chorvadorlarini chorvachilik mahsulotlari bilan uchratish mumkin edi. O'troq aholi o'zi yetishtirgan qishloq xo'jaligi va hunarmandchilik mahsulotlarini chorvachilik mahsulotlariga ayirboshlardi. Shahar hunarmandchilik ishlab chiqarishining holati savdo-sotiqning rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq edi. Xiva xonligi ichki savdoning markazi bo'lib, barcha asosiy savdo operatsiyalari shu yerda amalga oshirilgan. Bunda nafaqat shahar aholisi, balki savdogarlar ham faol ishtirok etgan.

Xiva bozorlarida mahalliy ishlab chiqarish tovarlari bilan ayirboshlash uchun qoraqalpoq, turkman, qozoq va qirg'iz chorvadorlari tomonidan olib kelingan mahsulotlarni doimo uchratish mumkin bo'lgan. Manbalarning guvohlik berishicha, shaharda xorijiy savdogarlar faoliyati bilan bog'liq ravishda rivojlangan infratuzilma yaratilgan bo'lib, u, avvalo, bir qator karvonsaroylarni o'z ichiga olgan. Ichki va tashqi savdoni rivojlantirish maqsadida Xiva hunarmandlari yangi bozorlar qurish ishlarini amalga oshirganlar.

Xonlikdagi bozorlarda savdo-sotiqni jonlantirish maqsadida mamlakatning har bir shahri uchun bevosita xon tomonidan muayyan "bozor kunlari"ni belgilash amaliyoti qo'llanilgan. Bu holat savdo operatsiyalarida boshqa shaharlardan kelgan savdogarlarning ishtirok etishiga imkon yaratgan. Xiva shahri uchun haftaning dushanba va payshanba kunlari bozor kuni sifatida belgilangan edi. XIX asrda yashagan mualliflarning guvohlik berishicha, Xiva bozorlariga qoramollar, tuyalar, otlar, qo'ylar, don mahsulotlari, to'nlar, ipak va chit gazlamalar, kiyim-kechak, porox, ikki g'ildirakli aravalar, egarlar, ot anjomlari, qayiq, ko'mir, tuz kabi tovarlar sotish uchun olib kelingan. Savdo-sotiq naqd pul bilan ham, tovar ayirboshlash yo'li bilan ham amalga oshirilgan.

O'rta Osiyoning boshqa shaharlarida bo'lgani singari, Xiva bozorlari ham o'z tuzilishiga ko'ra mahsulotlarning ayrim turlarini sotishga ixtisoslashgan kichik bozorlarga bo'lingan bo'lib, ularning nomlanishi ham shunga mos bo'lgan. Manbalarning ko'rsatishicha, XIX asrda shaharda paxta bozori, kunjut bozori, don bozori, guruch bozori, tamaki bozori, sut bozori va boshqa mahsulotlar bozorlari faoliyat ko'rsatgan.

Ko'hna Urganch va Xivada topilgan Xorazm keramikasida og'zi ochiq katta kosa va ko'zalar ayniqsa ta'sirchan. Ularning ichki yuzasi yirik turunj yoki mayda chiziqchali naqsh uzra qush shakllari bilan to'ldirilgan. Ranglar uyg'unligi qora, yashil, to'q ko'k, moviy va yoyiluvchan feruza-moviy ranglar tufayli yaratilgan.

XIV asrda Xorazm kulolligi Oltin O'rda tarkibidagi Volga bo'yi va Shimoliy Kavkaz kulolligi rivojiga ham samarali ta'sir ko'rsatdi.

XV–XVI asrlarda Xorazmda Xitoydan Markaziy Osiyoga ko'plab keltirilgan xitoy chinni buyumlariga taqlidan ko'k bezakli sopol buyumlar tarqaldi. XVI–XVII asrlarda Xorazm kulolligi amaliy san'atning boshqa turlari kabi ma'lum inqirozga uchradi: shakl va bezakda mahorat pasaydi. Biroq ustalar ijodida ko'plab an'anaviy xususiyatlar saqlanib qoldi: oq rang uzra chizilgan naqshli buyumlar va feruza sir bilan qoplangan bir rangli idishlar tayyorlandi.

XIX asrning ikkinchi yarmida me'moriy koshinkorlikning yuksalishi Xiva kulollik san'atida ham o'z aksini topdi. XIX asrning 30–40-yillarida rus sayyohlaridan biri: "Xivada katta hajmli va juda yaxshi idishlar yasashadi, ular biznikidan pishiqroq va unga turli ranglarda sir bera oladilar", – deb yozgandi.

Kulollar faqat buyumlar tayyorlash bilan cheklanib qolmay, bir necha yuzlab lagan, tovoq va kosalardan iborat butun bir to'y majmualarini tayyorlaganlar. Ovqat solinadigan idishlardan chuqur va keng, yonlari tik, tagligi baland an'anaviy shaklli bodiya qadrlangan. Bodiya ko'rimli shakli va ishlatishdagi qulayligi tufayli turli hajm va nisbatda ishlangan. Bular: koshin bodiya, ulli bodiya, mashadi bodiya, chanoq bodiya. Alohida tanta-

nalar uchun maxsus to'y tovoq yoki podshoyi tovoq ham tayyorlangan. Markazli, to'rt qismli, ikki qismli va murakkab mujassamotli bezaklar bodiyaning butun yuzasini qoplagan. Bu buyumlarda nafis o'simlik gullari salobatli so'nik ranglar bilan uyg'unlashgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, XIX-asr oxiri – XX-asr boshlarida turmush sharoitining og'irligi va madaniy inqirozga qaramay, xalq ustalari o'z san'at an'analarini saqlab qola oldilar. Kulollik sohasida usta Ollaqora, usta Yusuf kulol, usta Vois, Iskandar Qalandarov va boshqa taniqli ustalar faoliyat yuritgan. Bu davrda bezakli kulollik buyumlari ranglari birmuncha to'qroq bo'lib, unda yashil rang tuslari asosiy o'rinni egallaydi, oq va ko'k ranglar esa ayrim bo'laklardagina qo'llanilgan. Bezaklarda shartli o'simlik mavzulari bilan bir qatorda, bu davr san'atiga xos bo'lgan tasviriylikda aniqlikka intilish ham kuzatiladi. Sopol buyumlar mujassamotida erkin to'lqinga ega bo'lgan dutor, tuncha, g'ijjak, rubob, miltiq tasvirlari uchraydi.

Xiva hunarmandchiligini rivojlanish tarixi boy merosga ega bo'lib, biz bunday boyliklarimizdan oqilona foydalanishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S. Hakimova "Xonqa tarixi". Urganch: "Xorazm" nashriyoti, 1995.
2. Хакимов А. Прикладное искусство Узбекистана. Традиции и инновации. Ташкент: ЮНЕСКО, 2013. 211 б.
3. Guzal, S. (2022). A Brief History of Multiculturalism in Malaysia. *Russia and the Moslem World*, (3 (317)), 90–100.
4. Sharipova, G.S. (2023). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, uning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siri. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(11), 823–832.
5. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). Инновационная технология в ландшафтном дизайне (в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of World Scientific Views International Scientific Journal*, 1(4), 70–76.
6. Tirkashevna, R. Z. (2023). Landshaft dizayni bo'yicha ta'lim: muammolar va takliflar. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(1), 158–164.
7. Tirkashevna, R. Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 9), 125–128.
8. Radjapova, Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 9), 393–396.
9. Sharipova, G. S. (2019). Corporate basics of preparing students for professional pedagogical activity. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, ISSN 2509-0119.
10. Sharipova, G. S., & Madaminjonova, M. S. (2022, April). Basic concept in clothes design. *International Scientific and Current Research Conferences*, 12–15.
11. Шарипова, Г. С. (2019). Основы развития профессионализма на примере практических занятий по формированию умений и навыков будущих преподавателей. *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся*, 260–268.
12. Maxmutazimova, Y., & Amirova, M. (2023). Rivojlanish markazlarida 6–7 yoshli bolalarni mustaqil faoliyatini tashkil etish. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(2–3).
13. Maxmutazimova, Y. R., & Xamrayeva, D. R. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim-tarbiyasida ertaklardan foydalanishning zaruriyati. *Inter Education & Global Study*, (7), 124–130.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.